

БАЛИҚЧИЛИК ХЎЖАЛИКЛАРИНИ БОШҚАРУВ МЕХАНИЗМЛАРИНИ РИВОЖЛАНТИРИШНИНГ ИЛМИЙ НАЗАРИЙ АСОСЛАРИ

Беглаев Учқун Хуррамович

Тошкент давлат аграр университети доценти

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11402449>

Аннотация. Мақолада балиқчилик хўжаликларини бошқариш ҳамда ривожлантиришда иқтисодчи олимларнинг турли қарашлари ҳамда хорижий ва маҳаллий олимларнинг илмий изланиши натижалари назарий қарашлари бўйича маълумотлар келтирилган.

Калит сўзлар: балиқчилик, хўжалик, бошқарув, назария, илмий тадқиқот, методология, кластер.

Ўзбекистон чорвачиликнинг қадимий марказларидан бири бўлиб, Республиканинг тупроқ ва табиий иқлим шароитлари унумдор суғориладиган ерлари, сув ресурслари, қир-адирлари, дашт-чўл ва тоғ олди яйловлари чорвачиликнинг ривожини учун қулайдир. Суғориладиган ерларда асосан қорамолчилик, паррандачилик, қуёнчилик, асаларичилик, қир-адирлар, дашт-чўл ва тоғ олди яйловларида эса қўйчилик, эчкичилик, йилқичилик, туячилик, сув ҳавзаларида балиқчилик ривожланган.

Иқтисодиётнинг ривожини кўп жиҳатдан қишлоқ хўжалиғи соҳасидаги ислохотлар самарасига боғлиқ. Мамлакатимизда қишлоқ хўжалиғини ислох этиш қишлоқда мулкдорлар синфини шакллантириш, қишлоқ хўжалик маҳсулотлари ишлаб чиқаришини кўпайтириш ва қишлоқ аҳолисининг моддий фаровонлигини ошириш гаровидир.

Фан ва техника ютуқларини балиқчилик соҳасида қўллаш ушбу соҳанинг жадал ўсиши ва тармоқни юксалтириш имконини бериши билан алоҳида аҳамият касб этади. Глобал муаммоларнинг йилдан йилга ортиб бориши олимларнинг балиқчилик тармоғи бўйича илмий изланишлар олиб боришига туртки бўлиши билан бир қаторда, ушбу соҳадаги муаммоларни очиб беришга ҳам имкон яратилди.

Рей Хилборн ўз тадқиқотида балиқчиликни барқарор ривожлантириш мавжуд ресурслардан оқилона фойдаланиб табиатга вақт ўтиши билан зиён етказмаслик бўйича ўз таклифларини бериб ўтган. Р.Хилборн биологик, ижтимоий ва иқтисодий тизимни сақлаш, балиқ овлашнинг кескин ошиши инсонларнинг экотизимга таъсири натижасида захираларнинг камайиши ва экотизимнинг ички яхлитлигини сақлаб қолишига барқарорликни таъминлаш жоиз деб таъриф беради. Бизнинг фикримизча, балиқчиликда барқарорликни таъминлаш инсонлар ўртасида табиатга бўлган муносабатни яъни маданиятни шакллантириш, янги зотларни яратишда бевосита абиотик, биотик ва антропоген омилларни ҳисобга олган ҳолда эришиш мумкин.

Барқарорлаштириш бу – мавжуд ресурслардан оқилона фойдаланиш иқтисодий танглик ҳолатларига барҳам бериш, сақлаш ва қайта ишлаш, ишлаб чиқаришни юксалтириш учун шарт шароитларни вужудга келтиришдир.

Г.А.Волошин ўз илмий изланишларида балиқчилик саноатини барқарор ривожланишига тўсқинлик қиладиган сабабларни аниқлаб асосий йўналишларини ишлаб чиқди:

- маъмурий (соҳани бошқаришнинг профессионал даражада юқори эмаслиги; соҳада меъёрий-ҳуқуқий базанинг такомиллашмаганлиги);

- иқтисодий (саноат корхоналарининг асосий воситалари жисмоний ва манавий эскириши; товарлар ва хизматлар нархлари ва тарифларининг ўсиши; маҳаллий балиқ маҳсулотлари ишлаб чиқариш қувватининг пасайиши; молиявий йўқотишларнинг юқори даражаси; саноат корхоналарининг инвестицион жозибадорлигининг заифлиги);

- биоиқтисодий (балиқчиликда хомашё базасидан самарасиз фойдаланиш; браконерлик);

- геосиёсий (балиқ овлашда давлатларнинг иштирокини камайтириш);

- ижтимоий-иқтисодий (аҳоли жон бошига балиқ маҳсулотларини истеъмол қилиш даражасининг пастлиги, олис ҳудудларда ижтимоий кескинликнинг кучайиши).

Балиқчиликни барқарор ривожлантиришда келтириб ўтилган сабабларни таҳлил қиладиган бўлсак, соҳа олдида ҳар бир йўналиш бўйича муаммоли вазиятлар мавжуд эканлиги ҳамда ҳар бир йўналишга алоҳида ёндошув зарурлиги барқарор ривожланишни давлат томонидан назоратга олиш ва тартибга солиш бугунги куннинг асосий муаммоси бўлиб қолмоқда.

Шу ўринда балиқчиликни барқарор ривожлантириш нима деган саволга жавоб топсак. **Балиқчиликни барқарор ривожлантириш** бу – иқлим ўзгариши шароитида мавжуд абиотик, биотик ва антропоген омилларни ҳисобга олиб, аҳолини балиқ маҳсулотларига бўлган талабини қондириш, балиқ етиштириш ҳажмининг йилдан- йилга ўсиб боришини таъминлаш ҳамда соҳада харажатлар тежалиб балиқчилик соҳасининг даромадлари кўпайиши ва фойданинг йиллар кетма-кетлигида ошиб боришидир.

С.И.Курдюков ўз тадқиқотида балиқчиликни барқарор ривожлантириш стратегиясини шакллантиришнинг назарий, услубий ва амалий жиҳатларини ишлаб чиқди. Бунда:

- бозор шароитида балиқчиликнинг барқарор ривожланишига таъсир этувчи омиллар тизимлаштирилган;

- сув, биологик ресурсларни кўпайтириш ва улардан оқилона фойдаланиш, балиқчиликни ривожлантиришни ҳисобга олган ҳолда балиқчилик тармоғининг барқарор ривожланиш стратегиясини шакллантириш тамойиллари кенгайтирилган;

- балиқчиликни ривожлантириш бўйича хорижий давлатларнинг тажрибаси умумлаштирилган;

- инвестиция фаоллигини ошириш ва моддий-техник базани шакллантиришнинг асосли стратегик йўналишлари ишлаб чиқилган;

- балиқчиликни барқарор ривожлантириш учун бошқаришнинг ташкилий-иқтисодий механизми таклиф қилинган;

- балиқ ва балиқ маҳсулотларини ишлаб чиқариш, қайта ишлаш ва сотиш соҳасидаги ҳамкорлик ва интеграцияни яхшилаш бўйича таклифлар ишлаб чиқилган;

- балиқчиликни барқарор ривожлантириш стратегиясини шакллантиришга қаратилган инновацион жараёнларни бошқариш механизми таклиф қилинган;

Келтириб ўтилган фикрлардан шундай хулоса қилиш мумкинки, балиқчилик хўжаликларини барқарор ривожлантиришда бошқаришни тўғри ташкил этиш, ҳар бир хўжалик раҳбари бошқариш стратегиясини ишлаб чиқиши ҳамда ҳамкорлик алоқаларини йўлга қўйиши соҳани ривожланишига кўзланган мақсадга эришиш имконини яратади.

Шу ўринда балиқчилик хўжаликларини барқарор бошқариш нега зарурлиги ва хўжаликлар фаолиятидаги ўрни ҳақида тўхталадиган бўлсак, балиқчилик хўжаликларини барқарор бошқариш балиқчилик соҳаси иқтисодиётининг барқарорлашуви ва балиқ етиштириш кўрсаткичларининг ўсиши, раҳбарлар бозор талабига мос ҳаракат қилиши, балиқчилик хўжаликлари ҳолатини, рақобат услубларини ўзлаштириши, етиштирган насли балиқ маҳсулотларини сотиш ва сақлашда ўз стратегиясига таяниши лозим. Балиқчиликни самарали бошқариш балиқчилик хўжаликлари тегишли қонунларга риоя қилиши ва ўзгарувчан экологик шароитларга мослаша олиши керак. Табиий ресурслар базасини бошқариш ва асраб-авайлаш, технологик ва институционал ўзгаришларни ҳозирги ва келажак авлодлар учун инсоният эҳтиёжларини доимий равишда қондирилишини таъминлайдиган тарзда йўналтириш ҳамда барқарор ривожланиш (ер, сув), ўсимликлар ва ҳайвонларнинг генетик ресурслари экологик жиҳатдан бузилмайдиган, технологик жиҳатдан мос, иқтисодий жиҳатдан фойдали ва ижтимоий мақбул ечимини топиш зарурдир.

О.В.Кузнецова балиқчиликни ривожлантиришда кластер тизимидан фойдаланиш орқали бошқаришнинг назарий асослари бўйича тадқиқот олиб борган. У ўз тадқиқотида балиқчиликни ривожлантиришнинг асосий йўналишларини, балиқчиликнинг ҳудудий гуруҳларининг турларини, уларнинг иқтисодий мазмуни, кластерларни таҳлил қилишнинг оқилона методологияси ва уларнинг ривожланиш тенденцияларини аниқлаб, балиқ етиштиришда таъсир қилувчи омилларни аниқлаш ва уларнинг таъсир даражасини баҳолаш методикасини ишлаб чиққан. Балиқ етиштиришнинг йирик кластерлари давлат томонидан юқори даражада тартибга солинган бўлиши керак; 1-минтақавий даражада, 2-худудий, 3-маҳаллий даражада. Давлат томонидан тартибга солиш соҳани ривожлантиришни қўллаб-қувватлашга қаратилган бўлиши керак, улар орасида рақобатбардош маҳсулот ишлаб чиқарувчилар ҳам бўлиши керак.

Бундан шундай хулоса қилиш мумкинки, балиқчиликни ривожлантиришда давлат томонидан қабул қилинган қонун-қоидалар соҳанининг ривожланиши ҳамда рақобатбардош маҳсулотларни ишлаб чиқаришни йўлга қўйишга хизмат қилиши лозим.

Шу сабабли балиқчилик хўжаликларини ривожлантириш Ўзбекистоннинг ички бозорини сифатли ва арзон балиқ маҳсулотлари билан таъминлашда ҳамда балиқ маҳсулотларига талабгир турларига бўлган нархларни бир маромда ушлаб туриш бўйича қатор ишларни ва тадқиқотларни амалиётга кенг жорий этиш лозим. Юқоридагилардан келиб чиқиб, куйидаги таклиф ва тавсияларни амалга ошириш мақсадга мувофиқдир:

балиқчилик хўжаликларида илмий тадқиқот ишини олиб боришда барқарор ривожлантириш, бошқарув механизмнинг иқтисодий, ижтимоий ва ҳуқуқий жиҳатларини ўрганиш;

минтақалар кесимида тадқиқот ишини жорий этиш ҳамда сув хавзаларидаги мавжуд муаммоларни ўрганиш;

балиқчилик хўжаликларини иқтисодий тизимнинг ишлашини оптималлаштириш ягона бир тизим ишлаб чиқиш;

хўжаликлар фаолиятини мониторинг қилиш платформасини ишлаб чиқиш ва оптималлаштириш ва х.к.

REFERENCES

1. Мирзиёев Ш.М. Ризқ-рўзимиз бунёдкори бўлган қишлоқ хўжалиги ходимлари меҳнатини улуғлаш, соҳа ривожини янги босқичга кўтариш – асосий вазифамиздир, //Халқ сўзи 10.12.2017 йил
2. Е.В.Буссел Рыбохозяйственная система Краснодарского края: территориальная организация и проблемы развития в условиях рыночной экономики// Автореферат. Краснодар. – 2009. стр 24
3. М.Блауг The Methodology of Economics or how economists explain [Cambridge University Press](#) 1992-416 p
4. S.Ancy [Development of Safety and Quality Management System in Shrimp Farming](#). Cochin University of Science and Technology 2009. 328 p
5. Nguyen, Van Trai [The influences of shrimp farming and fishing practices on natural fish conservation in Can Gio, Ho Chi Minh City, Vietnam](#). University of Newcastle, Australia 2008. 327 p